

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372643>

O‘ZBEKISTONDA RESURSLARDAN UNUMLI FOYDALANISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA’SIRI

Mustafaqulova Soxiba Omonjon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti talabasi

Jumabayeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti tayanch doktoranti

E-mail: sohibamustafuqulova500@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola O‘zbekiston Respublikasida resurslardan oqilona va samarali foydalanish orqali iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan. Unda resurs tejamkorlik tamoyillari, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, energetik samaradorlikni oshirish hamda ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan davlat siyosatining amaliy natijalari tahlil qilinadi. Shuningdek, sanoat, qishloq xo‘jaligi va kommunal xizmatlar sohalarida qo‘llanilayotgan resurs tejamkor mexanizmlarning O‘zbekiston sharoitidagi samaradorligi baholanadi.

Kalit so‘zlar: Resurs tejamkorligi, barqaror rivojlanish, iqtisodiy samaradorlik, ekologik boshqaruv, energiya tejash, raqamli transformatsiya, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, O‘zbekiston iqtisodiyoti.

ABSTRACT

This article is devoted to the issues of sustainable economic development through the rational and efficient use of resources in the Republic of Uzbekistan. It analyzes the practical outcomes of state policies aimed at promoting resource-saving principles, introducing innovative technologies, increasing energy efficiency, and ensuring environmental sustainability. In addition, the effectiveness of resource-efficient mechanisms implemented in the industrial, agricultural, and public utility sectors under the conditions of Uzbekistan is assessed.

Keywords: Resource efficiency, sustainable development, economic efficiency, environmental management, energy saving, digital transformation, production modernization, economy of Uzbekistan.

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящён вопросам устойчивого экономического развития Республики Узбекистан на основе рационального и эффективного использования ресурсов. В работе анализируются практические результаты государственной политики, направленной на внедрение принципов ресурсосбережения, использование инновационных технологий, повышение энергетической эффективности и обеспечение экологической устойчивости. Также оценивается эффективность ресурсосберегающих механизмов, применяемых в промышленности, сельском хозяйстве и сфере коммунальных услуг в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Ресурсосбережение, устойчивое развитие, экономическая эффективность, экологическое управление, энергосбережение, цифровая трансформация, модернизация производства, экономика Узбекистана.

KIRISH

Iqtisodiyotning asosiy muammosi bo'lgan cheklangan resurslar va ular yordamida insoniyat hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan ehtiyojlarni qondirish uchun resurslardan oqilona foydalanish talab etadi.

Hozirgi globallashuv jarayonida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda har qachongidan ham shoshilinch. Jahon tajribasi ham tabiiy resurslarni tejash va atrof-muhitni muhofaza qilishni ta'minlashdan dalolat beradi. Barqarorlik uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omillaridan biridir. Iqtisodiy rivojlanishning yuqori sur'atlari, sanoatlashtirishning kengayishi jarayon va aholining o'sishi mavjud resurslarga bosimni oshirmoqda.

O'zbekistonda barqarorlik tamoyillarini huquqiy jihatdan mustahkamlashga qaratilgan muhim qonunlar qabul qilinmoqda. Xususan, hujjatlar "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida", "Ekologik ekspertiza to'g'risida", "Davlat to'g'risida"gi qonunlar kabilar. Bundan anglab olishimiz mumkinki, bizning vazifamiz resurslardan nafaqat bugungi, balki ertangi kunimizni ham o'ylab oqilona foydalanishimiz lozim. Resurslardan unumli foydalanish orqali iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishimiz mumkin, ya'ni iqtisodiy ko'rsatkichlar, ekologik xavfsizlik, energiya mustaqilligi va aholining yashash sifati kabi omillarni kompleks rivojlantirish imkonini yaratadi.

TADQIQOT USULLARI VA METODOLOGIYASI

Tadqiqotni olib borishda, O'zbekistonda resurslarni oqilona foydalanish va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini analiz va sintez usullaridan, tizimli va majmuaviy yondashuv usullaridan foydalanilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Raxmonqulova N.O. aytib o‘tganidek, “Resurs tejamkorligini boshqarish – bu zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning ajralmas bo‘lagi bo‘lib, O‘zbekiston sharoitida ham u davlat siyosati, sanoat strategiyasi va ekologik xavfsizlikning muhim elementi sifatida shakllanmoqda. Resurslardan oqilona foydalanish nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, balki barqaror iqtisodiy o‘shish, ekologik muvozanat va kelajak avlodlar uchun resurslarning saqlanishini ham ta‘minlaydi. Shu bois, har bir sohada resurs tejavchi texnologiyalarni joriy etish, bu borada innovatsion yondashuvlarni qo‘llash va xalqaro tajribani o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi”¹.

“Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar va tashkilotlarning raqobatbardoshligini ta‘minlash, resurslardan oqilona foydalanish va maksimal foyda olish iqtisodiy samaradorlikka bevosita bog‘liqdir. Samaradorlik ko‘rsatkichlari orqali tashkilotlar o‘z faoliyatini baholaydi, zaif jihatlarni aniqlaydi va rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqadi. Bugungi kunda iqtisodiy o‘shish, raqobat muhitining keskinlashuvi, sarmoya jalb qilish va barqaror rivojlanish kabi omillar ushbu ko‘rsatkichlarning tahlilini nihoyatda muhim qiladi. Ayniqsa, O‘zbekiston iqtisodiyotida bozor mexanizmlari chuqurlashayotgan hozirgi davrda, har bir sohada samaradorlikni oshirish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda”², deb ta‘kidlab o‘tadi Xalilov J. o‘zining izlanishlari davomida.

Qudratova I. aytib o‘tadilarki, ”Bozor iqtisodiyoti natijalilikni, foydalilikni taqozo etadi. Tartibli bozorga asoslangan iqtisodiyotda eng kam resurs sarflab, ko‘p natijaga erishish zarur. Mahsulot ishlab chiqarish jarayonida 5 turdagi resurslar tizimi harakatda bo‘ladi:

- a) moddiy resurslar;
- b) mehnat resurslari;
- v) moliyaviy resurslar;
- g) energetik resurslar;
- d) axborot resurslari; ya‘ni informatsion resurslar”³.

“Milliy iqtisodiyotda hududlar faoliyati samaradorligini oshirish va resurslarni to‘g‘ri taqsimlash — barqaror iqtisodiy o‘shishning asosiy shartlaridan biridir.

¹ Raxmonqulova N.O. ” resurs tejamkorligini boshqarish asosida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish” International scientific journal Management, Marketing and Finance. Volume 2 Issue 4,2025

² Xalilov J. “Iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari” Ustozlar uchun jurnali 72-son 1 –to‘plam.(pedagoglar.org) May,2025-yil 139-bet

³ Qudratova I. “iqtisodiy samaradorlikning mazmun- mohiyati,mezoni va ko‘rsatkichlarining nazariy ahamiyati” journal of economics, finance and innovation”.Volume 1 Issue 3,2023

Bu jarayonda iqtisodiy ixtisoslashuv, infratuzilma rivoji, inson kapitali, axborot texnologiyalari va adolatli byudjet siyosati muhim rol o'ynaydi. Samarali boshqaruv tizimi orqali hududiy tengsizliklarni kamaytirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va aholining farovonligini oshirish mumkin bo'ladi¹, deb keltiradi Mirzaev S.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi tarixan tabiiy resurslarni qazib olish sanoati tomonidan boshqarilgan. Biroq, raqamli iqtisodiyot tez sur'atlar bilan mamlakatning tabiiy resurslariga qo'shimcha bosim o'tkazadigan asosiy sektorga aylanib bormoqda. Ma'lumotlar markazlari va internet xizmatlarini ko'rsatuvchi provayderlar kabi raqamli infratuzilmani kengaytirishning energiya talablari sezilarli darajada oshdi, bu esa O'zbekistonning asosiy energiya manbai bo'lgan qazilma yoqilg'ilarni ko'proq iste'mol qilishga olib keldi. Bundan tashqari, so'nggi yillarda tez raqamli transformatsiya va urbanizatsiya ushbu ekologik muammolarni kuchaytirdi, bu esa iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlaydigan innovatsion strategiyalarga ehtiyojni ta'kidlaydi.

1-rasm. O'zbekiston uchun tasdiqlangan suv resurslari hajmi (km³)²

Birinchi rasmda O'zbekiston uchun tasdiqlangan suv resurslari hajmi daryolar kesimida berilgan. Diagrammada asosiy suv manbalari sifatida Amudaryo va Sirdaryo

¹ Mirzaev S. "Milliy iqtisodiyotda xududlar faoliyati samaradorligini oshirish va taqsimlashtirish". Volume 1 Issue 3, 2023

² O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari yordamida muallif tomonidan tayyorlandi - www.stat.uz

havzalari ajratilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, magistral (yirik) daryolar suv hajmi bo'yicha yetakchi o'rinni egallaydi. Amudaryoda bu ko'rsatkich taxminan 22–23 km³ atrofida bo'lib, Sirdaryoda esa 10–11 km³ ni tashkil etadi. Demak, Amudaryo havzasidagi suv zaxiralari Sirdaryoga nisbatan deyarli ikki baravar ko'p. Kichik daryolar bo'yicha ham Amudaryo ustunligi saqlanib qoladi, Sirdaryoda esa 9–10 km³ atrofida. Yer osti suvlari hajmi esa eng past bo'lib, umumiy suv balansida juda kichik ulushni egallaydi.

Bu holat iqtisodiy jihatdan shuni anglatadiki, mamlakat suv ta'minotining asosiy qismi ochiq daryo oqimlariga bog'liq. Bunday tizim iqlim o'zgarishi, qurg'oqchilik yoki transchegaraviy suv taqsimoti muammolari tufayli katta xavfga ega. Ayniqsa, magistral daryolarga haddan tashqari bog'lanish suv xavfsizligini pasaytiradi. Yer osti suvlarining ulushi pastligi esa barqaror alternativ manba yetishmasligini bildiradi. Shuning uchun irrigatsiya samaradorligini oshirish, tomchilatib sug'orish, suvni tejoychi texnologiyalarni joriy qilish iqtisodiy zarurat hisoblanadi.

2-rasm. O'zbekiston yerlaridan foydalanish toifalari¹

Ikkinchi rasmda yer resurslaridan foydalanish tarkibi keltirilgan. Diagrammada eng katta ulushni qishloq xo'jaligi yerlari egallaydi. Bu O'zbekiston iqtisodiyotida agrar sektor yetakchi rol o'ynashini ko'rsatadi. Ikkinchi o'rinda aholi punktlari va infratuzilma joylashgan bo'lib, urbanizatsiya jarayonlari kuchayib borayotganini bildiradi. O'rmon fondi, sanoat, transport va aloqa hududlari o'rtacha ulushni egallaydi. Zaxira yerlar va boshqa toifalar esa juda kichik foizga ega.

¹ O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi- www.stat.uz

Yer resurslarining katta qismi qishloq xo‘jaligiga ajratilgan, ammo suv resurslari esa asosan ikki daryoga tayanadi. Demak, iqtisodiyotning asosiy tarmog‘i bo‘lgan qishloq xo‘jaligi suvga juda yuqori darajada bog‘liq. Agar suv hajmi kamayib ketsa yoki taqsimotda cheklovlar yuzaga kelsa, bu to‘g‘ridan-to‘g‘ri hosildorlik, eksport tushumlari va oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ya‘ni suv va yer resurslari o‘rtasida kuchli o‘zaro bog‘liqlik mavjud. Suv yetishmovchiligi yer resurslaridan samarali foydalanishni cheklaydi.

Shuningdek, urbanizatsiya va sanoat hududlarining kengayishi sug‘oriladigan yerlarning qisqarishiga olib kelishi mumkin. Bu esa agrar ishlab chiqarishni kamaytiradi yoki intensiv texnologiyalarni talab qiladi. Shu sababli kelajakda yer va suv resurslarini integratsiyalashgan boshqarish tizimini (resurslarni kompleks rejalashtirish, suvni tejash, yer degradatsiyasining oldini olish) yo‘lga qo‘yish muhim.

XULOSA

O‘zbekistonda resurslardan unumli foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy omillaridan biri ekanligi aniqlandi. Suv, energetika, yer va mehnat kabi cheklangan resurslarni tejamkor va maqsadli ishlatish mahsuldorlikni oshiradi, ishlab chiqarish qiymatini pasaytiradi va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi. Hozirgi kunda eskirgan texnologiyalar, noto‘g‘ri tarif siyosati, suv va energiya bilan bog‘liq yo‘qotishlar hamda resurslarni noto‘g‘ri taqsimlash iqtisodning ko‘p tarmoqlarida samaradorlikni pasaytirib, qo‘shimcha xarajatlarga olib kelmoqda. Bu esa iqtisodiy o‘rtni yanada tejamkor, ekologik xavfsiz va uzoq muddatli asosda ta‘minlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Raxmonqulova N.O.” resurs tejamkorligini boshqarish asosida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish” International scientific journal Management, Marketing and Finance. Volume 2 Issue 4,2025
2. Xalilov J. “Iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatgichlari” Ustozlar uchun jurnali 72-son 1 –to‘plam.(pedagoglar.org) May,2025-yil 139-bet
3. Qudratova I. “iqtisodiy samaradorlikning mazmun- mohiyati,mezoni va ko‘rsatgichlarining nazariy ahamiyati” journal of economics, finance and innovation”.Volume 1 Issue 3,2023
4. Mirzaev S. “Milliy iqtisodiyotda xududlar faoliyati samaradorligini oshirish va taqsimlashtirish”. Volume 1 Issue 3,2023
5. O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi- www.stat.uz